

ATLIQ SÓZ SHAQABÍN OQÍTÍWDA ZAMANAGÓY METODLARDAN PAYDALANÍW

Saparmatov Omar Shamurat o'gli

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı tálim baǵdarı studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19506072>

Annotaciya: Bul maqalada atlıq sóz shaqabın oqıtıwda zamanagóy pedagogikalıq metodlardan paydalanıwdıń teoriyalıq hám ámeliy tárepleri sáwlelendirilgen. Onda ana tili sabaqlarında interaktiv usıllar - aqılıy hújim, klaster, insert, rolly oyunlar, málimleme-kommunikaciya texnologiyaları hám de mashqalalı bilim beriw metodlarınıń ornı hám áhmiyeti analizlengen. Sonday-aq, usı metodlar arqalı oqıwshılardıń erkin pikirlew, sóylew kompetenciyası hám dóretiwshilik kónlikpelerin rawajlandırıw máseleleri kórip shıǵılǵan. Maqalada sabaqtıń nátiyjeliligini arttırıwǵa xızmet etetuǵın ámeliy usınıslar da berilgen.

Tayanış sózler: atlıq sóz shaqapshası, ana tili sabaǵı, zamanagóy metodlar, interaktiv usıllar, aqılıy hújim, klaster, insert, rolly oyun, AKT, mashqalalı bilimlendiriw, sóylew kompetenciyası, pedagogikalıq texnologiya.

Házirgi kúnde bilimlendiriw sistemasında ámelge asırılıp atırǵan reformalar oqıtıw procesine jańasha qatnaslardı engiziwdi talap etpekte. Ásirese, ana tili pánin oqıtıwda oqıwshılardıń belsendiligin arttırıw, erkin pikirlewdi rawajlandırıw hám bilimderdi ámeliy qollanıw kónlikpelerin qalıplestiriw úlken áhmiyetke iye. Usı kózqarastan qaraǵanda, atlıq sóz shaqabın oqıtıwda zamanagóy metodlardan paydalanıw sabaqtıń nátiyjeliligini arttırıwdıń tiykarǵı faktorlarınan biri bolıp esaplanadı.

Atlıq sóz shaqabı til biliminde áhmietli orın tutadı. Ol predmet, hádiyse, shaxs hám túsiniqlerdiń atın bildiredi hám kim? ne? qay jer? sıyaqlı sorawlarǵa juwap boladı. Atlıqlar grammatikalıq jaqtan birlik hám kóplik formalarında qollanıladı, iyelik hám seplik suffikslerin qabıl etedi. Sol sebepli oqıwshılardıǵa attıń mánisin durıs hám tereń túsindiriw ushın nátiyjeli metodlardan paydalanıw zárúr.

Dástúriy sabaqlarda kóbirek muǵallım belsendi bolsa, zamanagóy metodlar tiykarında shólkemlestirilgen sabaqlarda oqıwshı oraylıq orınǵa shıǵadı. Máselen, aqılıy hújim metodınan paydalanılǵanda oqıwshılardıǵa “At degen ne?” degen soraw beriledi hám olar óz pikirlerin erkin bayan etedi. Bul proceste hárbir oqıwshı sabaqta belsendi qatnasadı hám tema haqqında dáslepki túsiniq payda etedi. Sonday-aq, klaster metodi járdeminde “at” túsiniǵi túrli baǵdarlarda tarmaqlanıw, onıń túrleri hám ózgeshelikleri kórgizbeli túrde túsindiriledi. Bul bolsa oqıwshılardıń temanı tutas túrde ańlawına járdem beredi.

Zamanagóy metodlardan jáne biri - insert metodi bolıp, ol oqıwshılardıń tekst penen óz betinshe islew kónlikpesin rawajlandıradı. Oqıwshılar jańa maǵlıwmatlardı oqıw procesinde ózleri bilgen hám bilmegen táreplerin ajratıp baradı. Bul bolsa analitikalıq pikirlewdi qalıplestiredi. Rolly oyunlar bolsa temanı turmis penen baylanıstırıw imkanın beredi. Máselen, oqıwshılar “dúkan”, “bazar” yaki “mektep” saxnaların janlandırıw, atlıq sóz toparına tiyisli sózlerden paydalanıp gápler dúzedi. Nátiyjede olardıń sóylewi rawajlanadı hám bilimleri bekkemlenedi.

Málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw da úlken nátiyje beredi. Interaktiv prezentaciya, elektron sabaqlıqlar hám testler arqalı oqıwshılardıǵa atlıq sóz toparı qızıqlı hám túsiniqli tárizde jetkeriledi. Máselen, hár qıylı súwretler tiykarında atlardı anıqlaw,

olardı toparlarğa ajratıw sıyaqlı tapsırmalar oqıwshılardıń dıqqatın tartadı hám sabaqqa qızıǵıwshılıǵın arttıradı. Sonday-aq, “sinkveyn” metodi arqalı oqıwshılar tema boyınsha qısqa dóretywshilik tekst dúzedi, bul bolsa olardıń dóretywshilik qábiletin rawajlandıradı.

Mashqalalı bilim beriw metodi da áhmiyetli orin tutadı. Oqıtıwshı oqıwshılarga mashqalalı sorawlar berip, olardı óz betinshe pikirlewge shaqıradı. Máselen, “Ne ushın ayırım sózler atlıq esaplanadı, basqaları bolsa joq?” sıyaqlı sorawlar arqalı oqıwshılar talqılaw hám juwmaq shıǵarıwǵa úyrenedi. Bul metod oqıwshılardıń logikalıq pikirlewin rawajlandırıwda ásirese nátiyjeli esaplanadı.

Sabaq procesin durıs shólkemlestiriw de áhmietli. Dáslep, shólkemlestiriw bóliminde oqıwshılar sabaqqa tartıladı, soń ótilgen tema tákirarlanadı. Taza tema zamanagóy metodlar tiykarında túsindiriledi, bekkemlew basqıshında bolsa hár túrli shinigiw hám tapsırmalar orınlanadı. Sabaq juwmaǵında oqıwshılardıń bilimleri bahalanadı hám úyge tapsırma beriledi. Uı tázizde shólkemlestirilgen sabaqlar joqarı nátiyjelilikke ie boladı.

Juwmaqlap aytqanda, atlıq sóz shaqapların oqıtıwda zamanagóy metodlardan paydalanıw oqıwshılardıń bilimin tereńlestiredi, olardıń sóylew hám logikalıq pikirlew kónlikpelerin rawajlandıradı. Interaktiv usıllar arqalı oqıwshılar sabaqta belsene qatnasadı, bilimlerde óz betinshe ieleydi hám ámeliyatta qollanıwdı úyrenedi. Sol sebepli zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı sabaq procesine keńnen engiziw búgingi kún oqıtıwshısınıń áhmiyetli wazıypalarınan biri.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Morfemika. Morfonologiya. Sóz jasalıw. Morfologiya. Nókis, 2010.
2. Qaraqalpaq tili imla qaǵıydalar jıynaǵı. Nókis, 2016.
3. Qurbanbaeva B. Qaraqalpaq tili. Toshkent “Tafakkur avlod”, 2020.
4. Uli, S. K. J. (2024). T. QAYÍPBERGENOV POVESTLERINIŃ SYUJETLIK ÓZGESHELIGI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7), 96-101.